

Хулоса. Вилоят худудида сўнги даврда иклим зоналарининг тузилиши сезиларли қайта шакланган, яъни аридлашув ва термик юмшаш жараёнлари параллел кечиб, “иссик” арид субтиплар кенгайган, совуқ континентал ва тундра зоналари эса қисқарган. Сценарийли проекциялар бу тенденцияларнинг келгусида ҳам сақланиши, сценарий кескинлашган сари трансформация даражаси янада кучайишини кўрсатди.

Мазкур тенденциялар келгусида қишлоқ хўжалиги, сув ресурслари ва экотизимларга салбий таъсир кўрсатиши табиий. Шу сабабли, иклим ўзгаришига мослашиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Beck H.E., McVicar T.R., Vergopolan N., Berg A., Lutsko N.J., Dufour A., Zeng Z., Jiang X., van Dijk A.I.J.M., Miralles D.G. High-resolution (1 km) Köppen-Geiger maps for 1901–2099 based on constrained CMIP6 projections // Scientific Data. – 2023. – Vol. 10. – Article 724. – DOI: 10.1038/s41597-023-02549-6
2. Haag I., Jones P.D., Samimi C. Central Asia’s Changing Climate: How Temperature and Precipitation Have Changed across Time, Space, and Altitude // Climate. 2019. Vol. 7(10).
3. Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 2391 p.
4. Peel M.C., Finlayson B.L., McMahon T.A. Updated world map of the Köppen–Geiger climate classification // Hydrology and Earth System Sciences. 2007. Vol. 11. – P. 1633–1644.
5. Rudolf Geiger. Klassifikation der Klimate nach W. Köppen // Landolt-Börnstein. – Berlin: Springer, 1954.
6. Alimkulov S., Makhmudova L., Talipova E. Assessment of climate change impacts on drought in Kazakhstan using SPI and SPEI // Watershed Ecology and the Environment. 2025. Vol. 7.
7. Wladimir Köppen. Das geographische System der Klimate // Handbuch der Klimatologie. – Berlin, 1936.
8. Sun Y., Chen X., Yu Y. Spatiotemporal characteristics of drought in Central Asia from 1981 to 2020 // Atmosphere. 2022. Vol. 13.

Suvonqulov S.S.¹, Mamirov H.A.¹, Akbarov F.N.¹, Xisमतullin T.I.¹, Mustafoyev T.E.^{1,2}

¹H.M. Abdullayev nomidagi Geologiya va geofizika instituti, ²Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: ssarkorbek@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234221>

SEVERTSOV MUZLIGIDA OLIB BORILGAN DALA TADQIQOT ISHLARINING NATIJALARI

Annotatsiya. Tadqiqotda Xonaqasuv daryosi havzasida 20.07.2025 y.-25.07.2025 y. sanalarida amalga oshirilgan gidrometeorologik ishlarning natijalari keltirilgan. Dala tadqiqot ishlari davomida vaqtinchalik ikkita kuzatuv punkti o‘rnatildi: muzlik yaqinida va daryoning quyi oqimida. Olingan gidrometeorologik qiymatlar statistik tahlil qilindi. Severtsov muzligining 1967-2024 yillardagi holati Corona hamda Maxar sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari orqali hisoblab chiqildi. Mazkur davr mobaynida Severtsov muzligining umumiy maydoni 32 % ga qisqargani aniqlandi.

Kalit so‘zlar. Xonaqasuv havzasi, Severtsov muzligi, gidrologik post, avtomatik meteorologik stansiya, suniy yo‘ldosh, Corona, Maxar, suv sathi, havo harorati, suv harorati.

Суванкулов С.С.¹, Мамиров Х.А.¹, Акбаров Ф.Н.¹, Хисматуллин Т.И.¹, Мустафаев Т.Э.^{1,2}

¹Институт геологии и геофизики имени Х.М. Абдуллаева, ²Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, E-mail: ssarkorbek@gmail.com

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЛЕДНИКЕ СЕВЕРЦОВА

Аннотация. В исследовании представлены результаты гидрометеорологических работ, проведенных в бассейне реки Ханакасу с 20.07.2025г. по 25.07.2025г. В ходе полевых исследований в бассейне были установлены 2 точки наблюдения: возле ледника и ниже по течению реки. Полученные гидрометеорологические значения были подвергнуты статистическому анализу. Состояние ледника Северцова в 1967-2024 годах было рассчитано

с использованием спутниковых снимков Corona и Maxar. Было установлено, что общая площадь ледника Северцова за этот период уменьшилась на 32 %.

Ключевые слова: бассейн Хонакасу, ледник Северцова, гидрологический пост, автоматическая метеорологическая станция, спутник, Corona, Maxar, уровень воды, температура воздуха, температура воды.

Suvankulov S.S.¹, Mamirov Kh.A.¹, Akbarov F.N.¹, Khismatullin T.I.¹, Mustafayev T.E.^{1,2}

¹Kh.M. Abdullaev Institute of Geology and Geophysics, ²National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: ssarkorbek@gmail.com

RESULTS OF FIELD RESEARCH AT THE SEVERTSOV GLACIER

Abstract. This study presents the results of hydrometeorological surveys conducted in the Khanakasu River basin from July 20, 2025, to July 25, 2025. During the field survey, two observation points were organized: near the glacier and downriver. The resulting hydrometeorological values were subjected to statistical analysis. The state of the Severtsov Glacier from 1967 to 2024 was calculated using Corona and Maxar satellite images. It was found that the total area of the Severtsov Glacier decreased by 32 % during this period.

Keywords: Xanakasu basin, Severtsov glacier, hydrological post, automatic weather station, satellite, Corona, Maxar, water level, air temperature, water temperature.

Kirish. Qashqadaryo havzasining asosiy tarkibiy qismini Oqdaryo daryosi tashkil etadi. Chunki mazkur havzaning yuqori oqimida asosiy muzlik joylashgan. Shu boisdan, daryoning maksimal suv sarfi iyun-iyul oylarida oqib o‘tadi. Viloyatning aholi eng ko‘p istiqomat qiladigan Kitob, Shahrisabz tumanlari Hisor tog‘ tizmalaridan oqib tushadigan qor-muzlik suvlari hisobiga yoz oylarida suv bilan nisbatan yaxshi ta‘minlanadi. Albatta, Qashqadaryo havzasidagi muzliklar sug‘orish uchun qo‘shimcha suv olishga muhtoj bo‘lgan ushbu arid mintaqaning suv tanqisligi muammosini to‘liq hal qilmaydi. Ammo havzada kuzatiladigan kam suvli yillarda muzliklar daryo oqimining asosiy to‘yinish manbai hisoblanadi.

Shu boisdan Qashqadaryo havzasi muzliklarining hozirgi holati, muzliklarda kuzatilayotgan degradatsiya jarayonlari, muzliklarning erishidan shakllanadigan oqimning dinamikasini aniqlash bugungi kunning **dolzarb** masalalaridan hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Dala tadqiqotlari davomida Xonaqasuv daryosining yuqori va quyi qismlarida gidrologik postlar o‘rnatildi (2-rasm). Ular gidrologik postlarga qo‘yiladigan standart talablarga binoan qurilmalar bilan jihozlandi [НГЦиП, 1985]. Yuqori va quyi postlarda suv sathi va suv haroratini qayd etib boruvchi HOB0 rusumli o‘ziyozar qurilmalar o‘rnatildi.

1-rasm. Dala tadqiqotlari davomida foydalanilgan qurilmalar: a) HOB0 Logger; b) avtomatik meteorologik stansiya (AMS)

Xonaqasuv havzasining meteorologik sharoitini o‘rganish maqsadida, quyi va yuqori post yaqiniga avtomatik meteorologik stansiya (AMS) o‘rnatildi (1-rasm). Mazkur avtomatik meteorologik stansiyada havo harorati, quyosh radiatsiyasi, shamolning yo‘nalishi, o‘rtacha va maksimal tezliklari, nisbiy namlik, atmosfera bosimi hamda yog‘ingarchilik kabi meteorologik ko‘rsatkichlar qayd etildi.

Tadqiqotda meteorologik stansiyada kuzatilgan havo harorati ma’lumotlaridan Severtsov muzligining akkumlyatsiya qismidan kuzatiladigan erish jarayonlarini o‘rganishda foydalanildi.

Severtsov muzligining turli davrlar mobaynidagi holatini baholash maqsadida Corona (1967-y.) hamda Maxar (2024-y.) sun’iy yo‘ldoshlarining tasvirlaridan foydalanildi. Yuqorida keltirilgan sun’iy yo‘ldoshlarining tasvirlari yuqori aniqlikda bo‘lib, mos ravishda 1*1metr hamda 0,5*0,5 metrni tashkil etadi

Asosiy qism. Qashqadaryo havzasi Zarafshon va Hisor tizmalarining taqasimon shaklga ega bo‘lgan o‘q chizig‘i bilan tutashgan nuqtadan boshlanadi. Hisor tizmasi havzaning suv yig‘ilishini janub va janubi-sharqdan chegaralaydi, tizmaning shimoliy va shimoli-g‘arbiy yonbag‘irlarda hududdagi asosiy muzliklar joylashgan. Hududning bunday orografik tuzilishi g‘arbiy havo massalari bilan kirib keladigan yog‘ingarchiliklardan qor qoplami saqlanishi uchun qulay sharoit yaratadi, ya’ni hududdagi muzliklarning mavjudligi va rivojlanishiga zamin hozirlaydi.

Qashqadaryoning eng yirik sersuv irmog‘i Oqsuv daryosi bo‘lib, daryo Xonaqasuv, Botirboy va G‘elon daryolarining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi. Hisor tizmasining g‘arbiy yonbag‘iridan boshlanadigan mazkur uchta irmoqning boshlanishida Qashqadaryo havzasining deyarli barcha muzliklari to‘plangan. Mazkur irmoqlarning eng birinchisi hisoblangan Xonaqasuv daryosi havzasida Qashqadaryo havzasining eng yirik muzligi joylashgan (2-rasm).

2-rasm. Xonaqasuv havzasi hamda Severtsov muzligining joylashuvi

3-rasm. Yuqori hamda quyi gidrologik postlarda kuzatilgan suv sathlari hamda haroratlarning kun ichida va kunlararo o‘zgarishi a) quyi post; b) yuqori post

Xonaqasuv daryosi havzasining gidrometeorologik sharoitlarini hamda Severtsov muzligining erishidan shakllanadigan oqimning dinamikasi aniqlash maqsadida ilmiy dala tadqiqot ishlari olib borildi. Buning uchun havzaning quyi hamda yuqori qismida vaqtinchalik avtomatik meteorologik stansiya va gidrologik postlar o‘rnatildi. Vaqtinchalik o‘rnatilgan gidrologik postlarning oralig‘idagi masofa 9,5 kilometrni tashkil etadi.

Xonaqasuv daryosida dala tadqiqotlari davrida 20.07.2025 y. – 25.07.2025 y. sanalarida quyi, 22.07.2025 y. – 25.07.2025 y. sanalarida esa yuqori gidrologik postlarning suv sathlari hamda suv haroratlarining qiymatlari qayd etib borildi. Tadqiqot ishlari olib borilgan muddatda suv sathlarining kunlik o‘rtacha tebranishi amplitudasi yuqori postda $H = 7,34-7,25$ m bo‘lgan bo‘lsa, quyi postda $H = 7,97-7,88$ metrni tashkil etgan (3-rasm). Suv haroratining tebranishi ham mos ravishda $T_{\text{suv}} = 11,24-3,26$ °C hamda $T_{\text{suv}} = 12,01-5,14$ °C oralig‘ida tebrangan.

4-rasm. Yuqori hamda quyi postlarining moslashgan suv sathlari orasidagi bog‘lanish grafigi

Xonaqasuv daryosi havzasiga o‘rnatilgan yuqori hamda quyi postlarining suv sathlari orasidagi bog‘lanish o‘rganildi. Mazkur gidrologik postlarning moslashgan suv sathlari mos ravishda tebranmoqda. Mazkur bog‘liqlikni ikkala gidrologik postning suv sathlari orasidagi korrelyatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,84$ dan ham ko‘rish mumkin.

Quyi gidrologik post o‘rnatilgan hududda kuzatuvlar olib borilgan muddat davomida eng yuqori havo harorati 21-iyulda kuzatilib, uning qiymati $+24,6$ °C ni tashkil etdi. Kuzatuv davrida eng past harorat 22-iyul sanasida $+12,4$ °C ni tashkil etdi. Mazkur qiymatlar mos ravishda 14:00 hamda 3:00 da kuzatildi. Tadqiqot davrida o‘rtacha sutkalik havo harorati $+17,8$ °C ni tashkil etdi. Dala tadqiqot ishlari olib borilgan davr mobaynida havo haroratining amplitudasi $T=12,2$ °C ni tashkil etdi (5-rasm).

5-rasm. Yuqori (a) hamda quyi (b) gidrologik postlarda kuzatilgan havo haroratlarining o‘zgarishi

Yuqori gidrologik postda kuzatuvlar davomida yuqori havo harorati 25-iyulda kuzatilgan bo‘lib, uning qiymati $T=+20,8$ °C ni tashkil etgan. Kuzatuv davridagi past harorat 25-iyul sanasida

($T=+10,7\text{ }^{\circ}\text{C}$) kuzatilgan. Tadqiqot davrida o‘rtacha sutkalik havo harorati $T_{o,\pi}=+16,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etdi. Mazkur qiymatlar quyi gidrologik post yaqinidagi qiymatlardan farq qiladi. Yuqori gidrologik postning dengiz sathidan absolyut balandligi yuqoriligi bois, sutkalik o‘rtacha havo harorati ham nisbatan past. Yuqori gidrologik post o‘rnatilgan hududda dala tadqiqot ishlari davomida havo haroratining sutkalik amplitudasi $T=14,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etdi. Bu qiymat quyi gidrologik post o‘rnatilgan hududning sutkalik amplitudasidan yuqori hisoblanadi. Bundan ko‘rinadiki, balandlik ortishi hududda bilan kontinentallik ortib boradi [3].

Severtsov muzligining o‘tgan asrdagi holatini hozirgi kundagi holati bilan taqqoslash muzlikda kuzatilayotgan degradatsiya jarayonini kuzatishning asosiy usullaridan biri hisoblanadi. Bunda dastlab muzlikning 1967-yil 8-oktabrdagi kosmik suratlarini “corona” sputniki ma’lumotlari saytidan yuklab olindi (6-rasm) [1]. ArcGIS Pro dasturida muzlik joylashgan hududning 2024-yil 9-sentabrdagi tasviri mavjud. Mazkur “basemap” Maxar sun’iy yo‘ldoshining tasviri hisoblanadi.

6-rasm. Severtsov muzligida kuzatilayotgan degradatsiya jarayoni

ArcGIS Pro dasturida “Calculate geometry” vositasidan foydalanib, ikkala kosmik tasvirlarda Severtsov muzligining maydonlari aniqlandi. Muzlikning maydonlari mos ravishda $\approx 2,2$ va $\approx 1,46\text{ km}^2$ qiymatlarini tashkil etdi. Tabiiyki, inson omili, geodezik xatoliklar, tasvir aniqligi va ularning vizual nuqsonlari, muzlik yuzasida qor, morena qoplamalarining mavjudligi va boshqalar omillar tufayli muzlik maydonlarini aniqlashda ma’lum bir xatoliklar mavjud [4]. Biroq, 1968-1969 yillarda chop etilgan SSSR muzliklari katalogida ham muzlikning maydoni $2,5\text{ km}^2$ ekanligi qayd etilgan [2]. Shuni ta’kidlash kerakki, muzliklar katalogidagi raqamlar uning nashr etilgan yilida emas, balki 1963-yildagi xaritalashdan foydalanilgan. Severtsov muzligining 1967-yilgi hamda 2024-yilgi tasvirlarini qayta ishlash orqali, so‘nggi 57-yil ichida uning maydoni qariyb 32 % qisqarganini ko‘rish mumkin.

Olib borilgan dala tadqiqot ishlari hamda kosmik suratlarni qayta ishlash orqali quyidagi **xulosalarga** kelish mumkin.

Xonaqasuv daryosi havzasida dala tadqiqotlari olib borilayotgan muddatda muzliklarning jadal erishi kuzatiladigan davr bo‘lganligi bois, asosan Severtsov muzligining erishidan shakllanadigan oqim hosil bo‘ladi. Shu boisdan, soyning suv sathi havo haroratiga mos tebranib turadi.

Havo haroratining muzlikka yaqin hududlarda ham qariyb $T=21\text{ }^{\circ}\text{C}$ ga yetishi bu muzliklarning jadal erishi olib keladi. Hududda kuzatiladigan tog‘ vodiy shamollari iliq havo massalarini muzlik yuzasiga olib boradi. Buning natijasida muzliklarning erish jadalligi yanada ortadi.

Severtsov muzligi maydonining so‘nggi 60 yilda 32 % qisqarib ketishi mazkur havzaning suv resurslari hamda ekologik holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ushbu omillarni bartaraf etish uchun hududning o‘simlik qoplamini saqlab qolish, Xonaqasuv, Botirboy va G‘elon daryolari

havzalarida muntazam glyatsiologik hamda gidrometeorologik monitoring ishlarini yo‘lga qo‘yish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Center for Advanced Spatial Technologies, University of Arkansas/U.S. Geological Survey/ – Corona Imagery 1011-1039F133. – URL: <https://corona.cast.uark.edu/atlas...>
2. Каталог ледников СССР. Том 14, вып. 3, ч. 3, ч. 4. Л.: Гидрометеиздат, 1969. – 76 с.
3. Суванкулов С.С., Гулмурзаева Б.А., Тургунов Д.М. Нивал худуд иклимини хаво ҳарорати градиенти асосида статистик баҳолаш / Ўзбекистонда иқлим ўзгариши муаммоларини таълимга интеграллаштириш қилиш мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари Тошкент-2024, 69-71 – бет.
4. Хисматуллин Г.И., Петров М.А., Акбаров Ф.Н., Мамиров Х.А., Суванкулов С.С., Зулпихаров Г.Б. Возобновление гляциологических исследований на леднике Северцова (Гиссарский хребет) и их предварительные результаты / Материалы международной научной конференции “Сохранение ледников и эффективное использование водных ресурсов центральной Азии”. - Душанбе: Дониш, 2024. - С. 43-50.

Xudoyberdiyev A.X.¹, Narzullayev A.B.², Xolmatjanov B.M.³

^{1,3}Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti, ¹Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi, ²Gidrometeorologiya xizmati agentligi, ³Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: alisherxudoyberdiyev1002@gmail.com

TOSHKENT SHAHRI ATMOSFERASIDA 2025-YIL NOYABR OYIDA PM_{2.5} VA PM₁₀ KONSENTRATSIYASINING O‘ZGARISHI

Annotatsiya. Maqolada Toshkent shahri atmosferasida 2025-yil noyabr oyida muallaq qattiq zarrachalar (PM_{2.5} va PM₁₀) konsentratsiyasi monitoring natijalari tahlil qilingan. Noyabr oyida PM_{2.5} va PM₁₀ konsentratsiyasining AQSH EPA hamda O‘zbekiston milliy indeksatsiya baholash tartibidan sezilarli oshganligi kuzatildi. O‘ning ikkinchi yarmida PM_{2.5} sutkalik o‘rtacha konsentratsiyasi 108-214 mkg/m³ gacha yetdi. AQI indeksi «juda zararli» darajasiga yetganligi, PM_{2.5} fraksiyasining PM₁₀ tarkibida 37-65% ni tashkil qilganligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: muallaq qattiq zarrachalar, PM_{2.5}, PM₁₀, atmosfera havosi ifloslanishi, Toshkent shahri, havo sifatini indeksi, AQI, monitoring.

Xudoyberdiyev A.X.¹, Narzullaev A.B.², Xolmatjanov B.M.³

^{1,3}Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, ¹Национальный комитет по экологии и изменению климата, ²Агентство гидрометеорологической службы, ³Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, E-mail: b.xolmatjanov@nuu.uz

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ PM_{2.5} И PM₁₀ В АТМОСФЕРЕ ГОРОДА ТАШКЕНТА В НОЯБРЕ 2025 ГОДА

Аннотация. В статье анализируются результаты мониторинга концентрации взвешенных твердых частиц (PM_{2.5} и PM₁₀) в атмосфере города Ташкента в ноябре 2025 года. В ноябре наблюдалось значительное превышение концентраций PM_{2.5} и PM₁₀ над оценочными показателями EPA США и национальной процедурой индексации Узбекистана. Во второй половине месяца среднесуточная концентрация PM_{2.5} достигла 108-214 мкг/м³. Было установлено, что индекс AQI достиг уровня "очень вредный," а фракция PM_{2.5} составляет 37-65% в составе PM₁₀.

Ключевые слова: взвешенные твердые частицы, PM_{2.5}, PM₁₀, загрязнение атмосферного воздуха, город Ташкент, индекс качества воздуха, AQI, мониторинг.

Khudoyberdiyev A.Kh.¹, Narzullaev A.B.², Kholmatjanov B.M.³

^{1,3}Hydrometeorological Research Institute, ¹National Committee on Ecology and Climate Change, ²Agency of Hydrometeorological Service, ³National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: narzullayev.azimjon@gmail.com